

ເຕັກນິກການຕັດຍອດເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດຖົ່ວຝັກຍາວ
Techniques to Increase Yard-Long Bean Yield By Tip Cutting

ສີພັນ ດາວວົງເດືອນ, ບົວສິດ ເພັດສະໝອນ, ດາວວ່າງ ຈາທ່າວກ່າລື້, ຄານຕາວັນ ພິມລາຊາບຸດ, ສີພິມ ມູນບັນ
Siphanh Daovongdeuan, Bouasoth Phetsamone, Daovnag Chathaokalor, Khantavanh Phom-
lasaboud, Siphom Mounpanh

ບົດຄັດຫຍໍ້: ຖົ່ວຝັກຍາວເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລິໂພກເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຂອງສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການເພີ່ມຜົນຜະລິດຖົ່ວຝັກຍາວແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ສະນັ້ນ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກວິທີການ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປຽບທຽບຜົນຜະລິດຂອງຖົ່ວຝັກຍາວໂດຍການຕັດຍອດຕາມໄລຍະເວລາການອອກໃບແທ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮູບແບບການວາງແປງທົດລອງແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບແບບ RCBD, ປະກອບມີ 3 ຊໍ້າ 6 ສິ່ງທົດລອງ ທີ່ມີການຕັດຍອດໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: T₁ ບໍ່ຕັດຍອດ (ເປັນຕົວຢືນ), T₂ ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 3 ໃບ, T₃ ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 4 ໃບ, T₄ ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 5 ໃບ, T₅ ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 6 ໃບ ແລະ T₆ ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 7 ໃບ. ຂໍ້ມູນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ອົງປະກອບຜົນຜະລິດໄດ້ຮັບການບັນທຶກເພື່ອວິເຄາະ ເຊັ່ນ: ຈໍານວນແໜງ, ຈໍານວນຝັກ, ລວງຍາວຂອງຝັກ, ລວງຮອບຂອງຝັກ ແລະ ນໍ້າໜັກ, ໂດຍນໍາໃຊ້ Program Sirichai Statistics 6.07 ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນຫາຄວາມຜັນແປ. ຈາກຜົນຂອງການທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວ, ສິ່ງທົດລອງ T₄ ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 5 ໃບ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ດີກວ່າສິ່ງທົດລອງອື່ນໆ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານສະຖິຕິວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95% ເຊັ່ນ: ສິ່ງທົດລອງທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ T₄ ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນ T₃, T₁, T₆, T₂ ແລະ T₅, ຕາມລຳດັບ.

ຄໍາສັບທີ່ສໍາຄັນ: ເຕັກນິກ, ການຕັດຍອດ, ຜົນຜະລິດ, ຖົ່ວຝັກຍາວ, ໃບແທ້.

Abstract: Yard-long bean, recently, is one of the most important crops widely needed for consumption, and increasing yard-long bean yield is significantly necessary, in order to meet the need of the market. Therefore, the research and experiment of new techniques and innovations to increase the yield are crucial and necessary to meet the need of consumers. The objective of this experiment was to compare yard-long bean yield by tip cutting at different foliage leaves. RCBD design was used as the layout design of the experiment consists of 3 replications and 6 treatments that had tip cutting at different foliage leaves: T₁ Non-tip cutting (control), T₂ tip cutting with 3 foliage leaves, T₃ tip cutting with 4 foliage leaves, T₄ tip cutting with 5 foliage leaves, T₅ tip cutting with 6 foliage leaves and T₆ tip cutting with 7 foliage leaves. Data of growth and components of yield were collected for analysis such as branches, pods, length of pods, periphery of pods and weight, using program Sirichai Statistics 6.07 to analyze for variation. The results of the experiment have shown, T₄ tip cutting with 5 foliage leaves, in overall, had a better in growth and yield than other treatments which were identified with statistically significance of 95%, such as the treatment with the highest yield was T₄ and the lower treatments were T₃, T₁, T₆, T₂ and T₅, respectively.

Keyword: Technique, Tip cutting, Yield, Yard-long bean, Foliage leaf.

¹ ພາກວິຊາວິທະຍາສາດການລ້ຽງສັດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Plant Science Department, Faculty of Agriculture and Forest Resource, Souphanouvong University

1. ພາກສະເໜີ

ໃນປະຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຍາມໃດ ຝັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ຍົກສູງເອົາວຽກງານກະສິກຳເປັນພື້ນຖານເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ. ນັກວິຊາການຕ້ອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊອກຫາເຕັກນິກການປູກໃນພື້ນທີ່ແຄບໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງການຜະລິດຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ຄຸນນະພາບໃນການຜະລິດ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງໄດ້ເລັ່ງໃສ່ວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຫຼັກ, ໂດຍສະເພາະວຽກງານການ ປູກຝັງ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍໂດຍການເພີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ ຫຼື ພື້ນທີ່ ເທົ່າເດີມ.

ຖົ່ວຝັກຍາວເປັນພືດສວນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ທີ່ສາມາດສ້າງອາຊີບເສີມໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາ ຊົນ, ເນື່ອງຈາກມີການບໍລິໂພກກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖົ່ວຝັກຍາວເປັນພືດທີ່ນິຍົມກັນບໍລິໂພກໂດຍທົ່ວໄປທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນໄດ້ທັງອາຫານຫຼັກ ແລະ ສ່ວນປະກອບອາຫານຕ່າງໆ, ມີເສັ້ນໃຍອາຫານທີ່ສາມາດລະລາຍນໍ້າໄດ້, ເຊິ່ງເສັ້ນໃຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍເຮັດວຽກໄດ້ດີ. ຖົ່ວຝັກຍາວຈະມີຮູບຮ່າງລັກສະນະເປັນຝັກຍາວໆ ສີຂຽວ ຫຼື ສີແດງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແນວຜັນ, ມີລາຍງານການປູກນໍ້າເຕົ້າວ່າຈະເລືອໄປໄກຫຼາຍກວ່າຈະຕິດໜາກ, ຖ້າຫາກວ່າມີ ການຕັດຍອດຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າເຕົ້າຕິດໜາກໄວຂຶ້ນ ແລະ ຕິດໜາກຫຼາຍຂຶ້ນ, ດອກຫຼິ້ນໜ້ອຍລົງ ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ມີດິນ ອຸດົມສົມບູນຖ້າມີການຕັດຍອດຈະໄດ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ (ການປູກພືດຜັກສວນຄົວ, 2011). ຖົ່ວຝັກຍາວສາ ມາດປູກ ໄດ້ຕະຫຼອດປີ, ແຕ່ການໃຫ້ຜົນຜະລິດນັ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ປູກ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ. ສະນັ້ນ , ເຮົາຈິ່ງຊອກຫາເຕັກນິກວິທີການປູກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກປະຊາຊົນທີ່ເຄີຍປູກຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍກວ່າ ເກົ່າ, ໂດຍການຕ້ອງຫາທຸກວິທີທາງເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມີ ການປະຕິບັດມາກ່ອນ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາ. ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີ ການຕັດຍອດໃຫ້ແຕກແໜ້ງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ. ອີງຕາມການລາຍງານການປູກໜາກນໍ້າເຕົ້າວ່າຈະເລືອ ໄປໄກຫຼາຍກວ່າຈະຕິດໜາກ, ຖ້າຫາກວ່າມີການຕັດຍອດຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າເຕົ້າຕິດໜາກໄວຂຶ້ນ ແລະ ຕິດໜາກຫຼາຍຂຶ້ນ, ດອກຫຼິ້ນໜ້ອຍລົງ ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ມີດິນອຸດົມສົມບູນຖ້າມີການຕັດຍອດຈະໄດ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ (ການປູກພືດຜັກ ສວນຄົວ, 2011). ສະນັ້ນ, ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ຈິ່ງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອປຽບທຽບຜົນຜະລິດຂອງຖົ່ວຝັກຍາວໂດຍການຕັດ ຍອດຕາມໄລຍະເວລາການອອກໃບແທ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

2. ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການ

2.1. ອຸປະກອນ: ແນວຜັນຖົ່ວຝັກຍາວ, ໄມ້ຄ່າງ, ມິດຄັດເຕີ, ໄມ້ແມັດ, ປົວຫົດນໍ້າ.

2.2. ວິທີການ

- **ສະຖານທີ່ສຶກສາ:** ປະຕິບັດຢູ່ ຄະນະກະເສດ ສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.
- **ໄລຍະເວລາ:** ໃຊ້ເວລາ 4 ເດືອນ 10 ວັນ ໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21/12-30/4/2019.
- **ແຜນການທົດລອງ:** ການທົດລອງຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຊ້ແຜນການທົດລອງແບບ RCBD ປະກອບມີ 3 ຊໍ້າ ແລະ 6 ສິ່ງ ທົດລອງຄື:

- T₁ = ບໍ່ຕັດຍອດ (ເປັນຕົວຢືນ)
- T₂ = ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 3 ໃບ
- T₃ = ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 4 ໃບ
- T₄ = ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 5 ໃບ

T₅ = ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 6 ໃບ

T₆ = ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 7 ໃບ

• ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ

1) ການກຽມພື້ນທີ່

ຖາງຫຍ້າໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວຂຸດດິນຕາກໄວ້ 7-10 ວັນ ກ່ອນເຮັດຊຸມປູກ.

2) ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ຊຸດຊຸມໄວ້ 10-20 ຊຸມ, ໄລຍະຫ່າງລະຫ່ວາງຊຸມແມ່ນ 1x1 ແມັດ, ແລ້ວນຳແກ່ນມາປູກ ຊຸມໜຶ່ງຈະປູກ 2-3 ເມັດ/ຊຸມ, ຖົມດິນປະມານ 1-2 ຊັງຕີແມັດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຕິດຕາມຄວາມງອກຂອງເມັດຖົ່ວ.

3) ການຖອນແຍກ

ເມື່ອຖົ່ວຝັກຍາວປູກໄດ້ປະມານ 3-4 ມື້ ເມັດກໍ່ຈະເລີ່ມງອກ, ການຖອນແຍກແມ່ນຈະເລີ່ມເມື່ອຕົ້ນຖົ່ວຝັກຍາວມີ ອາຍຸປະມານ 10 ມື້ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ເລີ່ມມີໃບແທ້ 2-4 ໃບຂຶ້ນໄປ, ແມ່ນຈະຖອນແຍກເອົາຕົ້ນທີ່ອ່ອນແອອອກ, ປະຕິບັດທີ່ມີ ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນໄວ້ພຽງ 2 ຕົ້ນ/ຊຸມ

• ການປົວລະບັດຮັກສາ

1) ການໃຫ້ນ້ຳ

ການໃຫ້ນ້ຳແມ່ນຈະໃຫ້ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ຄື: ເຊົ້າ ແລະ ແລງ ແຕ່ກໍ່ອີງໃສ່ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງດິນຝ້າ ອາກາດອີກດ້ວຍ.

2) ການເສຍຫຍ້າ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນ

ຫຼັງຈາກປູກແລ້ວຕ້ອງກວດເບິ່ງວັດສະພິດໃນແປງປູກຖ້າຫາກມີຫຍ້າເກີດຂຶ້ນຫຼາຍແມ່ນຈະມີການກຳຈັດເຊັ່ນ: ເອົາ ແວກເສຍອອກ, ເອົາມີລິກ ຫຼື ເອົາໄມ້ຈີ້ມອອກ ເພາະວັດສະພິດເປັນກາຝາກທີ່ສາມາດຍາດອາຫານຈາກຕົ້ນຖົ່ວໄດ້. ການ ໃສ່ຝຸ່ນແມ່ນໃສ່ ເມື່ອກຳຈັດວັດສະພິດແລ້ວນຳຝຸ່ນທາດມູນສັດມາໂຮຍໃສ່ອ້ອມຕົ້ນໝາກຖົ່ວ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຖືກລຳຕົ້ນ, ການ ໃສ່ແມ່ນເວັ້ນໄລຍະໃນການໃສ່ເຊັ່ນ: ອາທິດລະຄັ້ງກໍ່ໄດ້

3) ການປັກຄັ້ງ

ເມື່ອຖົ່ວຝັກຍາວມີອາຍຸປະມານ 10-20 ວັນ, ແມ່ນຈະເລີ່ມມີການປັກຄັ້ງດ້ວຍໄມ້ດົ້ວທີ່ເປັນໄມ້ບົງ ແລະ ໄມ້ຈິງ ທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 2-2,5 ແມັດ, ເປັນໄມ້ທີ່ສາມາດຫາໄດ້ງ່າຍຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍຈະປັກທາງຂ້າງ ຫຼື ຕົ້ນ ຂອງຖົ່ວຝັກຍາວ ໂດຍຊຸມລະ 1,2 ຫຼື 3 ໄມ້, ແລ້ວໄຂ່ວປາຍໄມ້ເຂົ້າຫາກັນໃຫ້ເປັນຮູບສາມຫຼ່ຽມແລ້ວມັດໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອ ຄຳປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການງຽງລົ້ມໄປທາງອື່ນ.

4) ການເກັບກ່ຽວ

ເມື່ອຖົ່ວຝັກຍາວມີອາຍຸ 40-55 ວັນ, ຈະສາ ມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ໃນການເກັບກ່ຽວນັ້ນຄວນເລືອກເອົາແຕ່ ຝັກ ທີ່ສົມບູນ, ປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທຳລາຍ. ໃນການເກັບນັ້ນແມ່ນຄວນເກັບໃນຕອນເຊົ້າທີ່ມີແສງແດດອ່ອນ ຫຼື ຕອນແລງທີ່ມີອາກາດເຢັນ, ການເກັບແມ່ນຈະໃຊ້ມີປິດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການກະ ທົບກະເທືອນຕໍ່ຝັກທີ່ຍັງອ່ອນ ແລະ ຈະເຮັດ ໃຫ້ດອກຫຼົ້ນໄດ້. ເມື່ອເກັບຜົນຜະລິດແລ້ວກໍ່ນຳໄປໄວ້ຮີ່ມ ແລະ ມີອາກາດລ່ວງດີກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປຂາຍ ຫຼື ບໍລິໂພກ, ໃນ ການເກັບແມ່ນ 3-5 ວັນ, ຈະເກັບເທື່ອໜຶ່ງ.

5) ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ການບັນທຶກຂໍ້ມູນແມ່ນບັນທຶກຈຳນວນແໜງ/ຕົ້ນ, ຈຳນວນຝັກ/ຕົ້ນ, ຈຳນວນຝັກ/ສິ່ງທົດລອງ, ລວງຍາວຂອງ ຝັກ, ລວງຮອບຂອງຝັກ, ນ້ຳໜັກ ກຣາມ/ຕົ້ນ, ຜົນຜະລິດ ກິໂລກຣາມ/ສິ່ງທົດລອງ.

6) ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນແມ່ນໃຊ້ໂປຼແກຼມ Sirichai Statistics 6.07 ເພື່ອຊອກຫາຄ່າການແປປວນຂອງຂໍ້ມູນຈາກການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຜົນຜະລິດຕາມຮູບແບບການທົດລອງ RCBD ເພື່ອວິເຄາະຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິຂອງແຕ່ລະສິ່ງທົດລອງ

3. ຜົນໄດ້ຮັບ

3.1 ການແຕກແໜງ

ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານການແຕກແໜງຂອງຖົ່ວຝັກຍາວແຕ່ລະແປງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຊ່ວງ 30 ວັນ, ໂດຍພົບວ່າສິ່ງທົດລອງທີ່ມີການແຕກແໜງ ຫຼາຍກວ່າໜູ່ແມ່ນ T₄ ທີ່ມີການແຕກແໜງເຖິງ 4.33 ແໜງ, ຮອງລົງມາແມ່ນ T₆ ມີການແຕກແໜງ 4 ແໜງ, ຮອງລົງມາແມ່ນ T₃ ແລະ T₁ ມີການແຕກແໜງເຖິງ 3.66 ແໜງ, ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນ T₅ ແລະ T₂ ມີການແຕກແໜງ 3.33 ແໜງ.

3.2. ຈຳນວນຝັກຕໍ່ຕົ້ນ

ຈຳນວນຝັກຕໍ່ຕົ້ນຂອງຖົ່ວຝັກຍາວເຫັນວ່າ: ໃນການເກັບຂໍ້ມູນແມ່ນຈະເກັບເອົາຈາກຕົ້ນທີ່ເຮົາສຸມໄວ້ແລ້ວ ເຊິ່ງໄດ້ເກັບພຽງແຕ່ສາມຄັ້ງ. ສິ່ງທົດລອງທີ່ໃຫ້ຈຳນວນຝັກທີ່ຫຼາຍກວ່າແມ່ນ T₄ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຈຳນວນຝັກເຖິງ 9.66 ຝັກຕໍ່ຕົ້ນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ T₃, T₆, T₂, T₁, ແລະ T₅ ແມ່ນ 8.22, 8.10, 7.82, 7.02 ແລະ 6.73, ຕາມລຳດັບ.

3.3. ຈຳນວນຝັກຕໍ່ໜານທົດລອງ

ຈຳນວນຝັກຕໍ່ໜານທົດລອງຂອງຖົ່ວຝັກຍາວໃນການເກັບຂໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ເກັບ 3 ຄັ້ງ. ຈາກການເກັບຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສິ່ງທົດລອງທີ່ມີຈຳນວນຝັກຫຼາຍກວ່າໜູ່ແມ່ນ T₄ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຈຳນວນຝັກຕໍ່ໜານທົດລອງເຖິງ 149.33 ຝັກ/ໜານທົດລອງ, ຮອງລົງມາແມ່ນ T₃, T₆, T₁, T₂ ແລະ T₅ ແມ່ນ 117.33, 115.33, 112.66, 101.33 ແລະ 78.33, ຕາມລຳດັບ.

3.4. ລວງຍາວຂອງຝັກ

ລວງຍາວຂອງຝັກ ຂອງຖົ່ວຝັກຍາວແຕ່ລະສິ່ງທົດລອງພົບວ່າ: ທັງ 3 ຄັ້ງ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສິ່ງທົດລອງທີ່ມີລວງຍາວຂອງຝັກຍາວກວ່າໜູ່ແມ່ນ T₆ ມີລວງຍາວຂອງຝັກແມ່ນ 38.00 ຊັງຕີແມັດ, ຮອງລົງມາແມ່ນ T₄, T₃, T₅, T₂ ແລະ T₁, ຕາມລຳດັບ.

3.5. ລວງຮອບຂອງຝັກ

ລວງຮອບຂອງຝັກ ແຕ່ລະສິ່ງທົດລອງພົບວ່າໃນຄັ້ງທີ 3 ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ ໂດຍສິ່ງທົດລອງທີ່ມີລວງຮອບຍາວກວ່າໜູ່ແມ່ນ T₄, T₃ ແລະ T₂ ທີ່ມີລວງຮອບຂອງຝັກແມ່ນ 3 ຊັງຕີແມັດ, ຮອງລົງມາແມ່ນ T₅ ແລະ T₆ ທີ່ມີລວງຮອບຂອງຝັກແມ່ນ 2.66 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ສິ່ງທົດລອງທີ່ມີລວງຮອບຮອງລົງມາແມ່ນ T₁ ມີລວງຮອບຂອງຝັກແມ່ນ 2 ຊັງຕີແມັດ.

3.6. ຜົນຜະລິດ

ຜົນໄດ້ຮັບໃນການທົດລອງຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າ T₄ ເປັນສິ່ງທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງໃນການທົດລອງຄັ້ງນີ້ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດ 2.66 ກິໂລກຣາມ /16 ຕາແມັດ, ຮອງລົງມາແມ່ນ T₃ ໃຫ້ຜົນຜະລິດແມ່ນ 2.20 ກິໂລກຣາມ/16 ຕາແມັດ, ຮອງລົງມາແມ່ນ T₁ ໃຫ້ຜົນຜະລິດແມ່ນ 2.10 ກິໂລກຣາມ/16 ຕາແມັດ, ຮອງລົງມາແມ່ນ T₆, T₂ ແລະ ສິ່ງທົດລອງທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍກວ່າໜູ່ແມ່ນ T₅ ທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍແມ່ນ 1.33 ກິໂລກຣາມ/16 ຕາແມັດ.

4. ວິພາກຜົນ

ສິ່ງທົດລອງທີ່ຕອບສະໜອງທາງດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕຕໍ່ວ່າຈະເປັນການແຕກແໜ້ງ ແລະ ອົງປະກອບຂອງຜົນຜະລິດຕ່າງໆ ແມ່ນ T_4 ທີ່ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 5 ໃບມີການຕອບສະໜອງໄດ້ດີກວ່າໝູ່. T_4 ສາມາດໃຫ້ຈຳນວນ ແໜ້ງເຖິງ 4.33 ແໜ້ງ, ຈຳນວນຝັກ/ຕົ້ນ $T_4 = 9.66$ ຝັກ/ຕົ້ນ, ຈຳນວນຝັກ/ໜານທົດລອງ $T_4 = 149.33$ ຝັກ/ໜານທົດລອງ, ນ້ຳໜັກ ກຣາມ/ຕົ້ນ $T_4 = 245.82$ ກຣາມ/ຕົ້ນ ແລະ ຜົນຜະລິດ ກກ/16 ຕາແມັດ $T_4 = 2.26$ ກກ/16 ຕາແມັດ; ເນື່ອງຈາກວ່າການຕັດຍອດເປັນຫຼັກການສຳຄັນຂອງການເກີດອະໄວຍະວະໃນພືດຂຶ້ນຢູ່ກັບການກະຈາຍຂອງອອກຊິນທີ່ປາຍຍອດ ເຊິ່ງກົງກັບການລາຍງານຂອງ (ສຸທິວັດ, 2014) ໄດ້ຂຽນວ່າ: ອອກຊິນຜະລິດຫຼາຍທີ່ຕາຍອດ, ອອກຊິນຈະຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຕາດ້ານຂ້າງ ພືດຈະສູງຂຶ້ນແຕ່ບໍ່ເປັນຝຸ່ມ ແຕ່ເມື່ອຕັດຍອດຄວາມເຂັ້ມຊຸ່ນຂອງອອກຊິນຈະລົດລົງ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕາດ້ານຂ້າງ ແລະ ໃບໄດ້ ພືດຈຶ່ງແຕກຕາດ້ານຂ້າງ, ມີລັກສະນະເປັນຝຸ່ມ ແລະ ແຕກກົງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈາກຜົນການທົດລອງຈຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການຕັດຍອດໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາບໍ່ເໝາະສົມຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການສະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຜົນຜະລິດ ເນື່ອງຈາກວ່າ: ສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ເໝາະສົມ, ມີພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ເຂົ້າທຳ ລາຍເຊັ່ນ: ພະຍາດລຳຕົ້ນເນົ້າ, ພະຍາດຮາດຳ, ເຜັຍອ່ອນ. ການທີ່ບໍ່ຕັດຍອດກໍເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ຍັງຕ້ອງອາໄສການໃສ່ຜຸ່ນຫຼາຍໆຄັ້ງ ເຊິ່ງກົງກັບການລາຍງານຂອງ (ພິໄຊ, 2010). ໄດ້ເຮັດງານວິໄຈ ເລື່ອງສະພາບການຜະລິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິ ກຳອິນຊີເພື່ອຜະລິດຜັກບໍລິໂພກດອກກະລຳປີ, ປຽບ ທຽບຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຈາກການໃສ່ຜຸ່ນອິນຊີ ແລະ ຜຸ່ນເຄມີ ພົບວ່າຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.

5. ສະຫຼຸບ

ໂດຍສະຫຼຸບແລ້ວການທົດລອງດັ່ງກ່າວສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ໄລຍະເວລາການເກັບຂໍ້ມູນຜ່ານມາສິ່ງທົດລອງທີ່ໃຫ້ຈຳນວນການແຕກແໜ້ງ, ຈຳນວນຝັກ/ຕົ້ນ, ຈຳນວນຝັກ/ສິ່ງທົດລອງ, ຜົນຜະລິດລວມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງແມ່ນ T_4 (ຕັດຍອດເມື່ອມີໃບແທ້ 5 ໃບ) ເພາະເປັນສິ່ງທົດລອງທີ່ມີການແຕກແໜ້ງໄດ້ດີ, ເປັນສິ່ງທົດລອງທີ່ ເໝາະສົມໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມແກ່ການຕັດຍອດ ລຳຕົ້ນບໍ່ອ່ອນເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ແກ່ເກີນໄປ, ສາມາດທົນທານຕໍ່ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້.

6. ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ

ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຜູ້ຄົນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂໍປະຕິຍານຕີນວ່າ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີໃນບົດຄວາມວິຊາການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງຜົນປະໂຫຍດກັບພາກສ່ວນໃດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເອື້ອປະໂຫຍດໃຫ້ກັບພາກສ່ວນໃດພາກສ່ວນໜຶ່ງ, ກໍລະນີມີການລະເມີດ ໃນຮູບການໃດໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.

7. ເອກະສານອ້າງອີງ

ຂວັນໃຈ ຫຼຸພິທັກ, ກັນຍາຮັດ ເຫຼືອງປະເສີດ ແລະ ນັດນິຊາ ທະວິແສງ. ວາລະສານພັດສາດສິງຂານະຄະລິນ ປີທີ 3 ສະບັບພິເສດ 111: M04/8-11, 2016 ງານວິໄຈກ່ຽວກັບການ ສຶກສາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຖົ່ວຝັກກຍາວສີມ່ວງ ຝັນສີຣິນ ເບີ 1 ທີ່ປຸກໃນຊ່ວງຕົ້ນຝົນແຂວງສະແກ້ວ (ພາສາໄທ) ສຸທິວັດ ລັດສະອຸດົມ, 2014. ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດຖົ່ວຝັກຍາວໂດຍວິທີການຕັດຍອດໃນລະບົບກະສິກຳອິນຊີສຳລັບການກະເສດໃນເມືອງບາງແກ້ວ ແຂວງພັດທະລູງ. (ໜ້າທີ 28-32, ພາສາໄທ) ຈັນທະພອນ ດາວສ່ອງຝ້າ, 2017. ສຶກສາຜົນຜະລິດຖົ່ວຝັກຍາວໂດຍການໃສ່ຜຸ່ນຄອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

- ປານ ແສງອາລຸນ, 2017. ສຶກສາການປູກຖົ່ວຝັກຍາວດ້ວຍເຕັກນິກການປົກຄຸມໜານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. (ໜ້າທີ 3-14)
- ສິລະພິງ ເບນຈະສິຣິ ແລະ ສິພອນ ຄໍາຍົດ, 2014. ໄດ້ເຮັດງານວິໄຈກ່ຽວກັບ ສັກກາຍະພາບການຜະລິດຖົ່ວຝັກຍາວ
ພາຍໃຕ້ລະບົບເຄມີ ແລະ ລະບົບອິນຊີໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄທ, (ໜ້າທີ 4-5, ພາສາໄທ)
- ຝິໄຊ ອິນສິລິ, 2010. ງານວິໄຈສະພາບການຜະລິດ ແລະ ການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີກະສິກໍາອິນຊີເພື່ອຜະລິດຜັກບໍລິໂພກດອກ
ກະລໍ່າປີໃນແຂວງສິງຂາ. ວິທະຍານິພົນປີຣະສະນາມະຫາບັນດິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລລາດສະຫັດສິງຂາ, (ໜ້າ 97,
ພາສາໄທ)
- ອິດສະຣາ ສຸຂະສະຖານ, 2006. ຜົນການຕັດຍອດຕໍ່ຜົນຜະລິດຂອງຖົ່ວດົນພັນໄທນ່ານ 9 ແລະ ສຂ.38.ນະຄອນປະຖົມ:
ສະຖາບັນວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ. (ພາສາໄທ)

ຕາຕະລາງທີ 1. ຈຳນວນການແຕກແໜງຫຼັງຕັດຍອດ

ສິ່ງທົດລອງ	ຈຳນວນການແຕກແໜງ		
	10 ວັນ	20 ວັນ	30 ວັນ
T ₁	2.33 ^d	3.00 ^c	3.66 ^b
T ₂	3.33 ^{bc}	3.33 ^{bc}	3.33 ^b
T ₃	3.66 ^{abc}	3.66 ^{abc}	3.66 ^b
T ₄	4.33 ^a	4.33 ^a	4.33 ^a
T ₅	3.00 ^{cd}	3.33 ^{bc}	3.33 ^b
T ₆	4.00 ^{ab}	4.00 ^{ab}	4.00 ^{ab}
F-Prob	0.0081	0.0338	0.0364
CV (%)	14.67	12.03	9.39

ໝາຍເຫດ:

- ຖ້າ F-Prob < 0,05 ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ 95%
- C.V(%) ໝາຍເຖິງສຳປະສິດຄວາມຜັນແປທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ
- ຂໍ້ມູນທີ່ມີຕົວອັກສອນແຕກຕ່າງກັນໝາຍເຖິງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ 95%

ຕາຕະລາງທີ 2: ຈຳນວນຝັກຕໍ່ຕົ້ນ

ສິ່ງທົດລອງ	ຈຳນວນຝັກ/ຕົ້ນ			
	R1	R2	R3	ຄ່າສະເລ່ຍ
T ₁	7.8	6	7.26	7.02 ^b
T ₂	9	6.46	8	7.82 ^b
T ₃	9.06	8.6	7	8.22 ^{ab}
T ₄	11.66	8.86	8.46	9.66 ^a
T ₅	7.4	6.6	6.2	6.73 ^b
T ₆	10.13	6.46	7.73	8.10 ^{ab}
F-Prob				0.0180
CV (%)				10.43

ໝາຍເຫດ:

- ຖ້າ F-Prob < 0,05 ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິລະດັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ 95%
- C.V(%) ໝາຍເຖິງສຳປະສິດຄວາມຜັນແປທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ
- ຂໍ້ມູນທີ່ມີຕົວອັກສອນແຕກຕ່າງກັນໝາຍເຖິງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ 95%

ຕາຕະລາງທີ 3. ຈຳນວນຝັກຕໍ່ໜານທົດລອງ

ສິ່ງທົດລອງ	ຈຳນວນຝັກ / ໜານທົດລອງ			
	R ₁	R ₂	R ₃	ສະເລ່ຍ
T ₁	134	98	106	112.66 ^{ab}
T ₂	166	68	70	101.33 ^b
T ₃	172	76	104	117.33 ^{ab}
T ₄	159	145	144	149.33 ^a
T ₅	89	78	68	78.33 ^b
T ₆	162	88	96	115.33 ^{ab}
F-Prob				0.0446
CV (%)				19.16

ໝາຍເຫດ:

- ຖ້າ F-Prob < 0,05 ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິລະດັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ 95%
- C.V.(%) ໝາຍເຖິງສຳປະສິດຄວາມຜັນແປທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ
- ຂໍ້ມູນທີ່ມີຕົວອັກສອນແຕກຕ່າງກັນໝາຍເຖິງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ 95%

ຕາຕະລາງທີ 4: ລວງຍາວຂອງຝັກ

ສິ່ງທົດລອງ	ລວງຍາວຂອງຝັກ (ຊມ)		
	ຄັ້ງທີ 1	ຄັ້ງທີ 2	ຄັ້ງທີ 3
T ₁	33.66	32.00	30.00
T ₂	32.66	34.33	31.00
T ₃	35.33	34.33	34.66
T ₄	37.00	36.66	36.00
T ₅	36.66	35.66	32.00
T ₆	34.00	33.00	38.00
F-Prob	0.6565	0.6773	0.2884
CV (%)	10.51	10.72	13.34

ໝາຍເຫດ:

- ຖ້າ F-Prob > 0,05 ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິລະດັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ 95%
- C.V.(%) ໝາຍເຖິງສຳປະສິດຄວາມຜັນແປທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ
- ຂໍ້ມູນທີ່ມີຕົວອັກສອນຄືກັນໝາຍເຖິງບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ 95%

ຕາຕະລາງທີ 5: ລວງຮອບຂອງຝັກ

ສິ່ງທົດລອງ	ລວງຮອບຂອງຝັກ (ຊມ)		
	ຄັ້ງທີ 1	ຄັ້ງທີ 2	ຄັ້ງທີ 3
T ₁	2.00	2.33	2.00 ^b
T ₂	2.66	3.00	3.00 ^a
T ₃	2.66	3.00	3.00 ^a
T ₄	2.33	2.66	3.00 ^a
T ₅	2.66	2.66	2.66 ^a
T ₆	2.33	2.66	2.66 ^a
F-Prob	0.8215	0.5458	0.0364
CV (%)	29.56	17.31	12.84

ໝາຍເຫດ:

- ຖ້າ F-Prob > 0,05 ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິລະດັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ 95%
- C.V(%) ໝາຍເຖິງສໍາປະສິດຄວາມຜັນແປທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ
- ຂໍ້ມູນທີ່ມີຕົວອັກສອນຄືກັນໝາຍເຖິງບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ 95%

ຕາຕະລາງທີ 6: ຜົນຜະລິດ

ສິ່ງທົດລອງ	ນໍ້າໜັກຖົ່ວຝັກຍາວໂດຍສະເລ່ຍ	
	ນໍ້າໜັກ (ກຣາມ/ຕົ້ນ)	ນໍ້າໜັກ ກກ/16 ຕາແມັດ
T ₁	207.00 ^b	2.10 ^{ab}
T ₂	218.48 ^{ab}	1.56 ^{bc}
T ₃	222.24 ^{ab}	2.20 ^a
T ₄	245.82 ^a	2.26 ^a
T ₅	202.84 ^b	1.33 ^c
T ₆	217.48 ^{ab}	1.76 ^{abc}
F-Prob	0.0196	0.0153
CV (%)	8.84	15.62

ໝາຍເຫດ:

- ຖ້າ F-Prob < 0,05 ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິລະດັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ 95%
- C.V(%) ໝາຍເຖິງສໍາປະສິດຄວາມຜັນແປທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ
- ຂໍ້ມູນທີ່ມີຕົວອັກສອນແຕກຕ່າງກັນໝາຍເຖິງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິ ໃນລະດັບຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ 95%

